

ИФТИХОРИДДИН БУХОРИЙ ВА УНИНГ ИЛМИЙ МЕРОСИ

Мамашикуров Бекназар Бобомурадович

ЎзРФА шарқшунослик институти мустақил тадқиқотчиси,

Самарқанд Ҳадис илми мактаби катта ўқитувчиси

Samnur2003@mail.ru

Аждодларимиз томонидан асос солинган илмий мактаблар, илм-маърифат ва зиё масканлари ўз даврида бу юртнинг маданияти ва илмий салоҳиятини бутун дунёга тараннум этган ҳамда дунё илм-фан тараққиётига катта ҳисса қўшган.

Тарихда буюк аждодларимиз томонидан ёзиб қолдирилган ноёб манбалар, кўплаб маънавий мерос ҳамда қўлёзма асарлар умуминсоний, диний ва миллий қадриятларни ўзида жамлаган ҳолда бизгача етиб келган. Улар орасида Ислом ҳуқуқшунослиги фикҳ илмига оид манбалар ислом ҳуқуқи, инсоният одоб-ахлоқи ва маънавияти билан боғлиқ бўлиб, ушбу манбаларни ҳар томонлама ўрганиш бугунги кунда муҳим илмий-маънавий ва ижтимоий-сиёсий аҳамият касб этмоқда¹¹.

Шундай машҳур ҳамда дунё тан олган фақиҳлардан бири ватандошимиз, фикҳ илмининг йирик намаёндаси, Ифтихориддин Бухорийдир.

Ифтихориддин Бухорий ҳақида бизгача етиб келган манбаларда кўп малумотлар берилмаган. Алломанинг ҳаёти ҳақида бизгача жуда кам малумотлар етиб келган. Биз ўрганган манбаларда асосан унинг ёзган асарлари ва устозлари ҳақидаги малумотлар билан чекланилган.

Алломанинг тўлиқ исми Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдуorraшид ибн Ҳусайн Ифтихориддин Бухорий бўлиб, Бухорода фақиҳлар оиласида 1090 йилда (482

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 й. 25 май. № 103 (6797). – Б.1.

х.)¹² дунёга келган. Шу боис, “Бухорий” нисбасини олган. Ифтихориддин Бухорий 1090 – 1147 йилларда (482 – 542 х.) яшаган¹³.

Боболари Абдур Рашидиб Хусайин ал-Бухорий ҳам замонасининг ютук фақиҳларидан бўлган. Маҳмуд Сулаймон ал-Кафавий “Катаиб ал-ахёр” китобида у ҳақда ўшбу маълумотларни келтиради: “Имом, катта фозил шайх, сиқа, ҳофиз муткин эди. Ўз замонасида мазҳабининг раислиги унда тухтаган эди. Усул ва фуруъ илимларида денгиз эди. Инсонлар турли шаҳарлардан унинг қўлида фақиҳ бўлиш учун унга рихлат-сафар қилар эдилар. Унинг қўлида ўғли шайх имом Қавом ад-дин Аҳмад ибн Абдур Рашид фақх илмини эгаллаган”¹⁴.

Ифтихориддин ал-Бухрий “Хулосат ул-Фатово” асарида бобоси Абдур Рашиддан ҳам кўпгина маслалрада ривоятлар келтиради¹⁵.

Заҳир ад-дин ал-кабир “Фатовои Зоҳирийа” муаллифи Заҳир ад-дин Али ибн Абдул Азиз ибн Абдур Разоқ ал-Марғиноний ҳам Ифтихор ад-диннинг она томонидан бобоси бўлган. Бобоси Али ибн Абдул Азиздан ҳам “Хулоса”да ривоятлар келтиради¹⁶. Али ибн Абдул Азиз 506 х. йили сешанба куни тўққизинчи ражаб ойида заволдан олдин вафот этган¹⁷.

Отаси қавомуддин Аҳмад ибн Абдур Рашиддан ҳам замонасининг фақиҳ уломаларидан бўлган¹⁸. Имом Абу Ҳанифанинг шогирти Муҳаммад ибн Ҳасан

¹² Turkiye Diyanet vakfi Islam Ansiklopedisi. Istanbul: 1992. 6 jild 376 bet. Муъжам ал-муаллифин. 2ж. 9 бет

¹³ Ат-Тамимий, “Ал-Жавоҳир ал-музийа”2/276, “Тож ат-тарожим” 30 б., Тошкуприй Зода “Табақот ал-фуқаҳо” 105 б., Мифтах ус-саъада” 2/278, Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 414 рақамда, Қўлэзма. “Табақот ас-санийя” 997 рақам, Ҳожи Халфа “Кашф аз-зунун” 1/702, 703, 718, 2/1999, Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Ал-Фаваид ал-Баҳийя” 84 б. Исмаил Баша ал-Бағдодий. Ҳадийят ул-Арифин. Истанбул 1955. 1 ж. 430 б. Ал-Каҳҳала “Муъдал алмуаллифийн” 2/9.

¹⁴ Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. Қўлэзма. 196 вароқ Ат-Тамимий, “Ал-Жавоҳир ал-музийа”2/276, “Тож ат-тарожим” 30 б., Тошкуприй Зода “Табақот ал-фуқаҳо” 105 б., Мифтах ус-саъада” 2/278, Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 414 рақамда, Қўлэзма. “Табақот ас-санийя” 997 рақам, Ҳожи Халфа “Кашф аз-зунун” 1/702, 703, 718, 2/1999, Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Ал-Фаваид ал-Баҳийя” 84 б. Исмаил Баша ал-Бағдодий. Ҳадийят ул-Арифин. Истанбул 1955. 1 ж. 430 б. Ал-Каҳҳала “Муъдал алмуаллифийн” 2/9.

¹⁵ Ифтихор ад-дин ал-Бухорий. Хулосат ул-фатово. Китаб ул-кароҳиёт, 249 в. Қўлэзма.

¹⁶ Ифтихор ад-дин ал-Бухорий. Хулосат ул-фатово. Китаб ул-кароҳиёт. Қўлэзма. Маҳмуд иб Сулаймон ал-Кафавий. Катаиб ал-ахёр. Қўлэзма. 178 б. Абдул Ҳай ал-Лакнавий Фаваид ал-баҳийя. Миср 1903. 121 б.

¹⁷ Ат-Тамимий, “Ал-Жавоҳир ал-музийа”2/276, “Тож ат-тарожим” 30 б., Тошкуприй Зода “Табақот ал-фуқаҳо” 105 б., Мифтах ус-саъада” 2/278, Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 414 рақамда, Қўлэзма. “Табақот ас-санийя” 997 рақам, Ҳожи Халфа “Кашф аз-зунун” 1/702, 703, 718, 2/1999, Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Ал-Фаваид ал-Баҳийя” 84 б. Исмаил Баша ал-Бағдодий. Ҳадийят ул-Арифин. Истанбул 1955. 1 ж. 430 б. Ал-Каҳҳала “Муъдал алмуаллифийн” 2/9.

¹⁸ Ат-Тамимий, “Ал-Жавоҳир ал-музийа”2/276, “Тож ат-тарожим” 30 б., Тошкуприй Зода “Табақот ал-фуқаҳо” 105 б., Мифтах ус-саъада” 2/278, Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 414 рақамда, Қўлэзма. “Табақот ас-санийя” 997 рақам, Ҳожи Халфа “Кашф аз-зунун” 1/702, 703, 718, 2/1999, Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Ал-Фаваид ал-Баҳийя” 84 б. Исмаил Баша ал-Бағдодий. Ҳадийят ул-Арифин. Истанбул 1955. 1 ж. 430 б. Ал-Каҳҳала “Муъдал алмуаллифийн” 2/9.

аш-Шайбонийнинг “Жамиъ ас-сағирига” шарҳ ёзган¹⁹. “Ҳидоя” китобининг муаллифи Бурҳониддин ал-Марғиноний ҳам у зотдан фикҳ илмини ўрганган²⁰ ва ундан “Ҳидоя” асарида ҳадислар ривоят қилган²¹.

Ифтихоридин Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдул Рашид ал-Бухорий 542/1148) йили Жимад ул-ула ойда Сарахсда вафиот эткан. Ўша ерда унга таъзия қилинганидан сўнг, жанозаси Бухорага олиб келиниб дафин қилинган²².

Ифтихориддин Тоҳир ибн Аҳмад ал-Бухорийга ҳанафийя мазҳаби уломларига бағишланган тарожим ва табақот китобларида кўплаб мактовлар, диний-илмий рутбалар берилган.

Маҳмуд ибн Сулаймон ал-Кафавий “Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нўмон мухтор” асарида алломани ушбу сифатлар билан васф қилади²³: Шайх фозил имом, комил тақводор зоҳид, Шарият ёрдамчиси, суннатни тирилтирувчиси, уммат фақиҳи, имомларнинг унга эргашадиган муқтадоси (маёқи), Салафларнинг давомчиси, халафларга шарият ҳукумларини нақл қилувчиси, Ислом рукни, мусулмонларнинг имоми, халифаларнинг мурожат қиладиган имоми, Султонларнинг у билан азиз эътибор топадиган имоми, миллат ва дин фаҳри, фақиҳлар сайиди, мужтаҳидларнинг хотами-охири Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдулрашид ибн Ҳусайн ал-Бухорий.

Маҳмуд ал-Кафавий бошқа уринда “Фатовои Суфия” нинг биринчи боби, биринчи фаслида ҳам ушму мактов ва сифатларни нақл қилади. Демакки ўз замонасининг тариқат шайхлари ва суфилари ҳам у зотни эътироф этиб улуғлашганлар²⁴.

¹⁹ Исмаил Баша ал-Бағдодий. Ҳадийят ул-Арифин. Истанбул 1955. 1 ж. 81 б. Абдул Ҳай ал-Лакнавий Фаваид ал-Баҳийя. Миср 1903. 25 б. Маҳмуд ибн Сулаймон ал-Кафавий. Катаиб ал-ахёр. Қўлзма. 192 б. Ҳажӣ Халифа “Кашф аз-зунун”. Дар ихёи турос ал-арабий. 1ж.563 б.

²⁰ Тақийиддин ат-Тамимий ал-Ҳанафий. Табақот ас-санийя фи тарожим ал-ҳанафийя. Дар ар-Рифаъий. 1ж. 379, 380.

²¹ . Катаиб ал-ахёр. Қўлзма. 192 бет. Абдул Ҳай ал-Лакнавий. Фаваид ал-Баҳийя, 25 бет. Тошбосма.

²² Абул фава ал-Кураший ал-Ҳанафий. Жавоҳир ал-Музийя фи табақот ал-ҳанафийя. 2ж. 276б.

²³ Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 124 бет.

²⁴ Ўша асар. 129 бет.

Яна бир уринда Махмуд ал-Кафавий: “Мен “Хулоса”нинг нусхасини бошида мусаннифнинг лақаби “Ифтихоруддин” ва “Ифтихор ал-Изз” деб ёзилганлигини кўрдим”, деб ушбу қимматли маълумотни беради²⁵.

Ифтихориддин – диннинг фахри деган унвонга сазовор бўлиш осон иш эмас. Ҳамда бу номга лоик бўлиш керак. Ушбу унвон ва лақабга Тохир ибн Аҳмад ибн Абдур Рашиддан бошқа яна Ифтихориддин Абу Абдуллоҳ Жабир ибн Муҳаммад ибн Абдул Азиз ибн Юсуф ал-Хоразмий ҳамда Ифтихориддин Абу Ҳошим Абдул Мутталиб ибн ал-Фазил ибн Абдул Мутталиблар ҳам сазовор бўлганлар²⁶.

Ифтихориддин Бухорийнинг устозлари.

Даслабки таълимни отаси Аҳмад ибн Абдур Рашиддан (ваф. 500/1107) олган.

Ундан ташқари замонасининг ютук ва машҳур уломоларидан бири “Фатовойи Сирожийя” муаллифи Абул Ҳасан Сирожиддин Али ибн Усмон Ўшийдан таълим олган. Яна, тоғаси Заҳириддин Ҳасан ибн Алилардан ҳам таълим олади. Шунингдек, етук фақиҳ Ҳаммод ибн Иброҳим Саффордани²⁷, Самарқанд муфтисий Иззиддин ал-Киндий²⁸ ва Фахриддин Қозихонлардан (592/1196) ҳам таълим олган.

Яна шуни айтиб ўтиш керакки, биз ўрганган қулёзма манбаларда Ифтихориддин Тохир ибн Аҳмад ал-Бухорий фикҳ илмини Ҳасан ибн Мансур Фахриддин Қозихондан ҳам таълим олган деб келтирилади. Фахриддин Қозихоннинг таваллуди ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Вафоти эса 592/1196 йил деб келтирилади. Бекназар Мамашикуров ўзининг магистирлик десиртациси ишида Фахриддин Қозихоннинг устозларини санаб ўтитиб, устозларидан бири Марғилонлик машҳур фақиҳ Али ибн Абдул Азиз ибн Абдур Раззоқ 506 ҳижрий йилда вафот этган, дейди. Шундан хулоса қилиб, Фахриддин Қозихон тахминан 490-495 х. йиллар оралиғида туғилга бўлиши мукин дейди. Шунқа қараганда Фахриддин Қозихон юз йиллар чамаси умир кўрган бўлиб, Ифтихориддин Тохир

²⁵ Махмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 3/126 бет.

²⁶ Ал-Жаваҳир ал-Музиййа 2/276, 277, 666 рақам, 2/5, 390 рақам, 4/356, 419, Таж ут-тарожим 191 б.

²⁷ Абдул Ҳай ал-Лакнавий. Фавоид ал-Баҳиййа, 84 бет. Тошбосма.

²⁸ Махмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. Қўлёзма. 196 вароқ.

ибн Аҳмад ал-Бухорий ундан таълим олган бўлиши мумкин. Аммо Маҳмуд ибн Сулаймон ал-Кафавий ўзинг машхур “Катаиб Аълам ал-Ахёр мин фуқаҳои мазҳаби ан-Нуъмони ал-ахёри” асарида Фахриддин Қозихонни 506 йилдан сўнг туғирган деб келтиради²⁹. Шунга қарганда Ифтихоридин ал-Бухорий Фахриддин Қозихондан таълим олган бўлиш ихтимоли жуда узок.

Аммо шунга қарамай Имом Ифтихориддин ал-Бухорий Фахриддин Қозихонни устоз деб билган ва ундан фикҳий масала ва фатволарни ривоят қилган.

Биз тадқиқотимиз асносида Ал-Азҳар кутубхонаси фондида сақланаётган Ифтихоридин Тоҳир ибн Аҳмад ал-Бухорийнинг шоҳ асари “Хулосат ул-фатова” қўлёзма нусхасини интирнет орқали сақлаб олдик. Уша нусханинг ҳошиясида шундай маълумотни келтирилади: “Мен бу асл фатовада зикр қиладиган ҳар бир масалалар, Садир аш-шаҳид Ҳисомиддиннинг талифотига мансуб “Воқиот”нинг масалаларидир. Ҳар қачон мен уни “Қози Имом” деб айтадиган зот у Қози Имом Зоҳид Фахриддин Абу Али Ҳасан ибн Мансур ибн Мухмуд ал-Ўзгандийдир. Ҳар қачон мен уни “Имом тоғам фатво берди”, деб айтсам, у Имом Заҳириддин Абу Али ал-Ҳасандир. Али ал-Марғиноний унинг отасидир. “Мажмуъ ун-навозил” Самарқандни ватан қилиб олган Имом ал-Лайсийдир”. “Ан-Нисоб” китобидан. Мусаннифнинг исми Ифтихориддин. Ҳасбуналлоҳу ва неъмал вакел – Аллоҳ Ўзи кифоядир. У қандаям яхши вакелдир. Оламларнинг Роббиси Аллоҳга ҳамдлар бўлсин. Амин.

Ушбу малумотни Абул Бақо Ҳусайн Кафавий ҳам “Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нуъмон мухтор”³⁰ асарида келтиради.

Яна ушу асарда Мухмуд Кафавий ушбу қийматли маълумотни ҳам келтиради: “Ифтихориддин Тоҳир ибн Аҳмад Зоҳидий раҳимахуллоҳ “Ан-Нисоб” китобининг тарових бобида шундай деди: “Мен Имом тоғамдан тарових намозининг бир ёки, икки “тасбиҳи”га кеч қолган киши ҳақида сўрадим ҳамда

²⁹ Маҳмуд ибн Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. Қўлёзма. 179 варок.

³⁰ Абул Бақо Ҳусайн Маҳмуд ибн Сулаймон Кафавий. Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нуъмон мухтор. – Техрон: Кутубхона Мажлис шўро, 2011. 126 бет.

“Агар у ўтиб кетган намозлари билан машғул бўлса “Ветир” намозини жамоат билан ўқиш ўтиб кетади?, дедим. Тоғам: “Ветир намозини ўқийди” деди. Сўнг бу масалани Қози имомга ҳам арз қилгандим, у: “Биринчи таровихни ўқийди”, дейди³¹.

Шундан маълум бўладики, Ифтихориддин ал-Бухорий Фахриддин Қозихон билан бевоста кўришган ва ундан чигалли масалларнинг ечимини сўраб турган. Гарчи, ўзидан анча йиллар ёш бўлишга қарамасдан.

Ижодий фаолияти ва илмий мероси.

Ифтихоридин Тохир ибн Аҳмад ибн Абдур Рашид ал-Бухорий тасниф қилган асарлар учта бўлиб, уларнинг энг машҳур асари “Хулосат ул-фатово” дир.

“Нисоб ул-фақиҳ”

Аллома “Хулосат ул-фатово” асаридан олдин икки асар тасниф қилган бўлиб, бири “Нисаб ул-фақиҳ”³² дир. Унинг бундай асари борлиги ҳақидаги маълумотни олимнинг ўзи “Хулосат ул-фатово” асарининг муқаддимасида айтиб ўтган. Аллома “Хулосат ул-фатово” асарининг муқаддимасида: “Баъзи биродарларим уни ёдлаш ва эсда сақлаш осон бўлган асар ёзишимни сўрадилар. Мен уларнинг сўровига жавобан, “Хизанатул вақиёт” ва “Нисаб ул-фақиҳ” асарларимдан фатволарни мухтасар қилиб олдим ва уни “Хулосат ул-фатово” деб номладим” деб, келтиради³³.

“Нисаб ул-фақиҳ” – “Фақиҳларнинг асоси”, “тутадиган жой”, яъни, “Фақиҳнинг мурожаат қиладиган асоси” деган маънони англатади.

Алломанинг бу номдаги асари борлигини Маҳмуд ибн Сулаймон ал-Кафавий ҳанафийя уломолари ҳаётини ёритишга бағишлаган машҳур асари “Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нўъмон мухтор”да ҳам такидлайди. Ва бу асарнинг муқаддимасида ушбу сатирларни ўқиганлигини айтади: “Мен бу асл фатовода зикр қиладиган ҳар бир масалалар, Садир аш-шаҳид Ҳисомиддиннинг талифотига мансуб “Воқиот”нинг масалаларидир. Ҳар қачон мен уни “Қози

³¹ Ўша асар.

³² Ибни Қутлу Буғо. Таж ат-Тарожим. Дар ал-қалам, 1992. 172 б. Ҳажи Халифа “Кашф аз-зунун”. Дар ихёи турос ал-арабий. 2 ж. 195 б.

³³ Тохир ибн Аҳмад ал-Бухорий, “Хулосат ул-фатово” Ал-Азҳар кутубхонаси, қўлёзма 5 вароқ.

Имом” деб айтадиган зот у Қози Имом Зоҳид Фахриддин Абу Али Ҳасан ибн Мансур ибн Муҳмуд ал-Ўзгандийдир. Ҳар қачон мен уни “Имом тоғам фатво берди”, деб айтсам, у Имом Заҳириддин Абу Али ал-Ҳасан. Али ал-Марғиноний унинг отасидир. “Мажмуъ ун-навозил” Самарқандни ватан қилиб олган Имом ал-Лайсийдир”³⁴. Демак, бу асарни Маҳмуд ал-Кафавий кўрган ва унда ушбу сатрларни ўқиган. Биз бу асарнинг нусхлари ҳақида бирор бир маълумот ҳалихануз учратмадик. Ихтимол бу асарнинг нусхалари Туркия давлати қўлёзма фондларида сақланар.

Алломанинг бу номда асари борлигини “Муъжам ул-муаллифин” асари муаллифи Каҳҳола ҳам такидлаган³⁵.

Яна, Ҳожи Халфа ал-Чалабий “Кашфуз зунун”да: “Фикҳ ул-умаро” асари, Имом Абдус Сомад ал-Қалонисийга тегишлидир. Бу маълумотни “Хулосат улфатово” асари муаллифи “Ан-Нисоб” китобида зикр қилган”³⁶, деб ушбу қимматли малумотни беради. Ихтимолки Ҳожи Халфа ал-Чалабий ҳам “Нисобул фақиҳ” асарини кўрган ва унда фойдаланган.

“Хизанат ул-воқиот”

Ифтихориддин Тоҳир ал-Бухорийнинг иккинчи асари “Хизанат ул-воқиот” деб аталади.

“Воқиот” – сўзи арабча бўлиб, воқеа, ходиса, факт, жанг каби маъноларни англатади³⁷.

“Хизона” – сўзи ҳам араб тили бўлиб, хазина, ғазна, мол-мулк, маблағ каби маъноларни англатади. Бирон бўйўм сақланадиган жавон, сақлаш камераси, хона, кутубхона каби маъноларни ҳам англатади³⁸. Кўплиги – хазоин, хизонаат.

“Вақиот” – Фақиҳлар истилоҳида “Наводир”, “Навозил”, “Фатово” каби ўзига хос бир йўналишдир.

³⁴ Маҳмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 414 рақамда, Қўлёзма.

³⁵ Каҳҳола. Муъжам ал-муаллифин. 2/9.

³⁶ Ҳажи Халифа “Кашф аз-зунун”. Дар ихёи турос ал-арабий. 2 ж. 195 б.

³⁷ Ан-Наим арабча-ўзбекча лўғат. Қомус арабча –ўзбекча лўғат. Муъжам ал-авсат. Лисонул Араб.

³⁸ Ан-Наим арабча-ўзбекча лўғат, 224 б. Қомус арабча –ўзбекча лўғат. Муъжам ал-авсат. Лисонул Араб.

“Хизанатул воқеот” ном остида Ифтихориддин ал-Бухорийдан бошқа яна ханафий фақиҳларидан Шайх Имом Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Умар ан-Нонутфий (вафоти 442 ҳ.й.) у “Воқеот” йўналишида машҳур асардири бордир³⁹.

Алломанинг бу асари баъзи манбаларда “Хизанат ул-фатово” номи билан ҳам келган⁴⁰. Бу номда яна Фаҳриддин Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Абу Бақр ал-Бухорий (вафоти 522/1128)нинг “Хизанат ул-фатово” асари бўлиб, у ҳам Ифтихориддин ал-Бухорийнинг бобоси Заҳириддин Али ибн Абдул Азиз ал-Марғиноний (вафоти 506/1112)нинг шогирди ҳисобланади⁴¹.

Иҳтимол Ифтихориддин ал-Бухорийнинг “Хизанат ул-воқиот” асарини “Хизанат ул-фатово”га алмаштириш ёки чалкаштириш сабаби, бизнингча, иккала олим замондош бўлганлиги, ҳам юрти ва ҳам устозлари бирлиги сабаб бўлса керак.

Яна бу номда Қози Жакан ал-Ҳиндий (вафоти 920/1514) қаламига мансуб “Хизанат ул-фатово” асари мавжуд⁴².

Ҳожи Халифа Кашф уз-зунун китобида бу асар ҳақида “Камдан кам учрайдиган муътабар китоб”, деб таъриф беради⁴³.

“Хизана” номидаги ханафий мазҳаби фикҳида битилган бошқа кўпгина асарлар бор⁴⁴.

Ифтихоруддин ал-Бухорийнинг бу номдаги асари борлигини алломанинг ўзи “Хулосат ул-фатово” асарининг муқаддимасида айтиб ўтган. Биз бу ҳақда юқорида (“Нисобул фақиҳ” асрида тавсифида) айтиб ўтдик⁴⁵.

Ундан ташқари яна мусанниф “Хулосат ул-фатово” асарининг “Ижара китоби”нинг еттинчи фаслида Қози Имом аз-Заранжарий ва бобоси шайхул Ислом Абдур Рашид ибн Хусайндан фатволар келтириб, “Бу шунақа. Бу билан

³⁹ Ҳожи Халфа ал-Чалабий. “Кашфуз зунун” 1/703 б.

⁴⁰ Ҳожи Халфа ал-Чалабий. “Кашфуз зунун” 1/701 б.

⁴¹ Ҳожи Халфа ал-Чалабий. “Кашфуз зунун” 1/701 б. Ҳамидуллоҳ Аминов, Соатмурод Примов. Ҳанафий фикҳи, тарихи, манбалари ва истилоҳлари Тошкент 2017, 182 б.

⁴² Ҳамидуллоҳ Аминов, Соатмурод Примов. Ҳанафий фикҳи, тарихи, манбалари ва истилоҳлари Тошкент 2017, 182 б.

⁴³ Ҳажи Халифа “Кашф аз-зунун”. Дар ихёи турос ал-арабий. 1 ж. 703 б.

⁴⁴ Батафсил қаранг Ҳожи Халфа ал-Чалабий. “Кашфуз зунун” 1/702, 703 б.

⁴⁵ Тоҳир ибн Аҳмад ал-Бухорий, “Хулосат ул-фатово” Ал-Азҳар кутубхонаси, қўлёзма 5 вароқ.

фатво берилади. Тулик малумотни биз “Хизанат ул-воқиотда” зикр қилганмиз”, дейди⁴⁶.

Яна шуни такидлаш жоизки, бу асарнинг асл номи “Хизанат ул-фатово” эмас, балки, “Хизанат ул-воқеот” эканлиги шундан ҳам англашилади.

Алломанинг бу номдаги асари борлигини Махмуд ибн Сулаймон ал-Кафавий ҳам “Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нўъмон мухтор” асарида: “Алломанинг фатовода мақбул таснифотларибор. Улардан: “Хизанат ул-воқеот”, “ан-Нисоб”, ва “ал-Хулоса” ”, деб такидлайди⁴⁷.

Ҳиндистонлик аллома фақиҳ Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Фаваид ал-баҳиййа фи тарожими ҳанафиййа” асарида алломанинг “Хизанатул воқеот”, “ан-Нисоб”, ва “ал-Хулоса” асарлари борлини айтиб ўтади⁴⁸.

Алломанинг бу номда асари борлигини “Муъжам ул-муаллифин” асари муаллифи Каҳҳола ҳам такидлаган⁴⁹.

Замонавий илмий тадқиқот асарларда ҳам Тохир ибн Аҳмад ал-Бухорийнинг “Хизанат ул-воқеот” асари борлиги такидаланади. Жумладан Туркия диёнат вақфи томонидан нашр қилинган “Ислом Энциклопедияси”да: “Хизанатул фатово” баъзи манбаларда “Хизанат ул-воқиот”, ёки “ал-Воқиот” номи билан зикр қилинган. Бу асар Деҳлида (1318 х.) ва Қоҳирада (1327-1328 х.) йилларда етти жилд қилиб нашр қилинган⁵⁰, деб маълумотлар берилади. Бундан ташқари Юсуф Зиё Кавакчининг “ХI ва ХII асрларда Қорахонийлар даврида Мовароуннаҳрда Ислом ҳуқучилари” номли асарда⁵¹, ҳамда Ҳамидуллоҳ Аминов ва Соатмурод Примовлар томонидан талиф қилинган “Ҳанафий фикҳи тарихи, манбалари ва истилоҳлари”да маълумотлар учрайди⁵².

⁴⁶ Тохир ибн Аҳмад ал-Бухорий, “Хулосат ул-фатово” Ал-Азхар кутубхонаси, қўлёзма 5 вароқ. Махмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 3/129 б.

⁴⁷ Махмуд Сулаймон Кафавий. Катаиб ал-ахёр. 3/129.

⁴⁸ Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Фаваид ал-баҳиййа фи тарожими ҳанафиййа” 84 б.

⁴⁹ Каҳҳола. Муъжам ал-муаллифин. 2/9.

⁵⁰ Türkiye Diyanet vakfi İslam Ansiklopedisi. İstanbul: 1992. 6.ж. 376 б.

⁵¹ Yusuf Ziya Kavarcı. “XI ve XII asırlarda Karahanlılar devrinde Mavera al-nahr İslam hukukçuları, Ankara 1976, s. 99-100.

⁵² Ҳамидуллоҳ Аминов, Соатмурод Примов. Ҳанафий фикҳи тарихи, манбалари ва истилоҳлари. Тошкент 2017. 182 б.

Булардан бошқа яна кўпгина ханафий мазҳаби уломолари табоқот ва тарожим асарларида ҳақиқатда Тоҳир ибн Аҳмад ал-Бухорийнинг “Хизанат ул-воқиот” номли асари борлиги ҳақида маълумотлар бор⁵³.

Биз тадқиқотимиз натижасида “Хизанат ул-воқиот” асарининг Саудия давлати Мактабат ал-Ҳарам ал-Макий кутубхонасида сақланаётган қўлёзма нусхасини аниқлашга муваффақ бўлдик:

(1) “Хизанат ул-фатово”. Муаллифи: Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдур Рашид ал-Бухорий ас-Сарахсий. Рақами: 2747. Ҳанафий фикҳи 1/4035. Сақланаётган ери: Саудия. Ал-Мактабат Ҳарам ал-Макий кутубхонаси. Ҳанафий фикҳи бўлими. 139 вароқ. Кучирувчиси: Номалум. Кучирилган ери: Номалум.

(2) “Хизанат ал-фатово” Саудия мамлакати, Риёз шаҳри. Малик Файсал кутубхонаси. Рақами: 02317⁵⁴.

Бундан бошқа яна “Хизанат ул-фатово” ёки “Хизанат ул-воқиот” номида дунё кутубхоналарида сақланаётган, лекин муаллифи номалум бўлган бирқанча қўлёзмаларни ҳам аниқлашга мушарраф бўлдик. Ихтимол бу асарлар Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдур ал-Бухорийга тегишлидир. Биз буларни келтиришимиздан мақсад келажакда ўзимиз ёда бирор тадқиқотчи ушбу нусхаларни қўлга киритиб муаллифи кимлиниги аниқлар деган умидимиз бор.

(1). “Хизанат ул-фатово”. Муаллифи: Номалум. Рақами: 412. Ҳанафий фикҳи 3485. Сақланаётган ери: Миср. Дар ал-кутуб Мисрийя кутубхонаси. Кучирувчиси: Номалум. Кучирилган ери: Номалум.

(2). “Хизанат ул-фатово”. Муаллифи: Номалум. Рақами: 2641. Ҳанафий фикҳи 3485. Сақланаётган ери: Саудия. Ал-Мактабат Жомиати Имом Муҳаммад ибн Сауд кутубхонаси. 295 вароқ. Кучирувчиси: Номалум. Кучирилган ери: Номалум.

⁵³ Ат-Қураший “Ал-Жавоҳир ал-музийя” 2/276, 277. Ибн Қутлу буғо “Тож ат-тарожим”. Дарул қалам. 172, 173 б., Тошқурий Зода “Табақот ал-фуқоҳо” 105 б., Мифтах ус-саъада” 2/139, Ат-Гамимий, “Табақот ас-санийя” 997 рақам, Исмаил Баша ал-Бағдодий. Ҳадийят ул-Арифин. Истанбул 1955. 2 1. 430 б. Зирикли Ал-Аълам. 3/221. Мавсуот ал-фикҳийя. 5/344. Brockelmann: g, I: 374, s, I: 640, 641.

⁵⁴ Интернет сайтидан олинган малумот. Хизанат турос фикҳисти махтутот. 3760 рақамда.

(3). “Хизанат ул-фатово”. Муаллифи: Номалум. Рақами: 632. Ҳанафий фикҳи, Талъат. Сақланаётган ери: Миср. Дар кутуб Мисрийя. Кучирувчиси: Номалум. Кучирилган ери: Номалум.

(4). “Хизанат ул-фатово”. Муаллифи: Номалум. Рақами: 24033. Ҳанафий фикҳи сод. мим 59. Сақланаётган ери: Сурия. Асад кутубхонаси. 31 сатир. 29.5 x 21 см. Ҳанафий мазҳаби фатовоси. 101 вароқ. Кучирувчиси: Номалум. Кучирилган ери: Номалум.

Ифтихориддин Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдуррашид ал-Бухорийнинг “Хизонат ал-воқиот”⁵⁵ асари ҳам “Хизонат ал-фатово” номи билан 4 жилд қилиб Дехли ва Қоҳирада нашр этилган.

Хулосат ул-фатово

Ифтихориддин Тоҳир ал-Бухорийнинг учунчи ва “шоҳ асари” “Хулосатул фатово” деб аталади.

Хулоса сўз – араб тилида, сараланган, энг яхши, натижа, хулоса, мазмун, қисқача мазмун каби маъноларни англатади⁵⁶.

“Фатво”⁵⁷ – сўзи – фатаъун (ёш, кучли йигит бўлмоқ) сўздан олинган бўлиб, ал-фата деб, собит қадам, ёш кучга тулган йигитга айтилади. Фатво ҳамда унинг кўплиги фатово ҳам ушбу ўзакдан олинган. Чунки, муфтий бирон-бир ҳодисанинг жавобида масалаларни ўз сўзи билан қувватлайди⁵⁸.

Бу асарининг ёзилиш сабабани Ифтихориддин ал-Бухорий “Хулосат ул-фатово” асарининг муқаддимасида қуйдагича баён қилади: “Мен ушбу фанда, яъни, фикҳда икки нусха китоб таълиф этдим. Уларнинг бири, “Хизанатул воқъот”, иккинчиси эса “Китобун нисоб”, деб номланади. Кейинчалик баъзи дўстларим ёдлашликка ва таҳсил учун енгил бўлган қисқача бир нусха ёзмоқлигимни илтимос қилдилар. Шундан сўнг, мен барча масалаларни ўзида мужассам этган мана шу китоб, “Хулосатул Фатаво”ни ёзишга киришдим. Ундаги ҳар бир китобнинг аввалига, фасллар ва жинслар келтирдимки, кимдаким

⁵⁵ Turkiye Diyanet vakfi Islam Ansiklopedisi. Istanbul: 1992. 6.ж. 376 б.

⁵⁶ Ан-Наим арабча-ўзбекча лўғат, 238 б. Қомус арабча –ўзбекча лўғат. Муъжам ал-авсат. Лисонул Араб.

⁵⁷ Ан-Наим арабча-ўзбекча лўғат. Қомус арабча –ўзбекча лўғат. Муъжам ал-авсат. Лисонул Араб.

⁵⁸ Ҳожи Халфа ал-Чалабий. “Кашфуз зунун” 2/1218 б.

фатвога эҳтиёж сезса, унга осон бўлсин, – деган мақсадда. Бу каби хайриятли ишга қўл урмоғим Азиз ва Ваҳҳоб бўлган Зот Аллоҳ таолодан савоб умидидалигим боисидандир”⁵⁹.

Ифтихор ад-дин Тоҳир ибн Аҳмад ибн Абдур Рашид Бухорийнинг “Хулосат ул-фатово” асари ўзига хос жиҳати ва аҳамияти шундаки мусанниф ўзигача битилган фатво китоблар ва фикҳий асарлардаги баҳс ва ихтилофларга кўп тухталмайди. Баъзиларини зикр қилсада, ўша сўзнинг эгасига ишора қилади. Мусанниф бу асарида ўзигача таълиф қилинган “фатоволар”нинг охириги хулосаларини туплаган. Хусусан бу асаридан олдин ўзи тасниф қилган “Хизанатул вақиёт” ва “Нисаб ул-фақиҳ”⁶⁰ асарларининг қаймоғи-хулосасини келтирган⁶¹.

Бу асарни турли замон ва маконларда уломолар эътироф этганлар. Жумладан, Ҳожи Халифа “Кашфуз зунун” китобида: “Машхур ва муътамад унга суяниладиган, ишончли китоб” деб васф қилган. Имом Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Фавоид ал-бахиййа” китобида: “Уломолар наздида эътироф этилган ва фуқоҳолар наздида унга суяниладиган китоб” деб таъриф беради⁶².

“Хулосат ул-фатово” асари ҳанафий мазҳабида тутган урни ва аҳамиятини яна шундан билиш мумкинки, бу асарнинг турли замонларда кўчирилган нусхалари дунёнинг турли бурчакларида кутубхоналарда ўнлаб қўлёзма нусхалари сақланмоқда. Бу ҳамма замонларда ҳам унга ихтиёж катта бўлганлигини кўрсатади.

“Хулосат ал-фатово”нинг қўлёзма нусхалари ЎЗР ФА Абу Райхон Беруний номидаги шарқшуносли институти қўлёзмалр фондида йигирма тўртта нусхаси сақланади.

Яна бир аҳамиятга молик бўлган нусхаларидан бири, “Хулосат ул-фатово” асарининг “Хазинат ул-фатово” номли ўзбекча таржимаси. Бу таржима

⁵⁹ Ифтихор ад-дин ал-Бухорий. Хулосат ул-фатовоМуқаддима. Қўлёзма.

⁶⁰ Ибни Қутлу Буғо. Таж ат-Тарожим. Дар ал-қалам, 1992. 172 б. Ҳажи Халифа “Кашф аз-зунун”. Дар ихёи турос ал-арабий. 2 ж. 195 б.

⁶¹ Ифтихор ад-дин ал-Бухорий. Хулосат ул-фатовоМуқаддима. Қўлёзма.

⁶² Ҳожи Халфа “Кашф аз-зунун” 1/702, 703, 718, 2/1999, Абдул Ҳай ал-Лакнавий “Ал-Фаваид ал-Баҳиййа” 84 б.

Муҳаммад Раҳимхон даврида Хоразимда ёзилган. Таржимонни номалум. Насталиқ хатида 284 вароқ. № 9322. Охири йўқ.

Бундай қимматли асарнинг қўлёзма нусхалар Саудия мамлакатининг турли кутубхоналарида ҳам ўнлаб нусхалари сақланади, мисол учун Риёз шаҳрида жойлашган Малик Файсал кутубхонасида ўн учта нусхаси сақланади. Саудия мамлакатадаги “Жамиаътул-исламия” университетидида ҳам ўн етти нусхаси сақланади.

Туркиянинг “Нур ал-исламия” кутубхонасида ҳам саккизта нусхаси мавжуд. Яна “Файзуллоҳ Афанди” кутубхонасида учта нусхаси мавжуд.

Булардан ташқари Миср, Фаластин, Сурия, Ироқ, Амрека ва бошқа кўплаб жаҳоннинг машҳур кутубхоналарида юзлаб нусхалари мавжуддир.

Чунки, таълим муассалари ва қозихона қозилари ва муфтийлари бундай мутабар асардан кўз юмиб ўтишлари ва унга мурожаат қилмасликлари мумкин эмас эди.

Ҳаттоки, бу асарнинг қўлёзма нусхалари мусулмон бўлмаган жаҳоннинг турли кутубхона фондларида сақланиши унинг жаҳон тараққиёти тамаддунига қай даража хисса қўшганини билдиради. Бунга мисол тариқасида Америкадаги Нью-Жерси штати Принстон (Princeton) университети кутубхонаси, Италидаги Скандин кутубхонаси, Россия Шарқшунослик институти кутубхонаси фондларини келтиришимиз мумкин.

Мазкур фатво тўплами Абдулҳай Лакнавийнинг “Мажмуат ул-фатаво” номли асари⁶³ билан бирга наш қилинган тошбосма нусхада жами тўрт жуз бўлиб, биринчи жуз олти китобни, иккинчи ва учинчи жузлар уч китобни, тўртинчи жуз эса қирқ китобни ўз ичига олади. Демак, асарда жами бўлиб, 52 китоб (мавзу) жамланган. Бу манба бошқа фикҳий асарлардан фарқли равишда “Таҳорат китоби” билан бошланиб, “Шуфъа китоби”да якунланади. Биздаги қўлёзма манба эса 55 та китобдан иборат.

Мазкур учала асардан бошқа бирнечта китоблар ҳам Ифтихориддин ал-Бухорийга нисбат берилганлигини биз тадқиқотимиз асносида аниқладик. Ўшбу

⁶³ Асар Ҳиндистонда Лакнвда 1911 йили нашр бўлган. ЎзРФА Шарқшунослик институти фондада сақланади.

асарларнинг алломага нисбат берилганини кутубхона фонларидаги фикристларда кўриш мумкин. Аммо биз бу китоблар тарожим ва табақот асарларида у зотга нисбат берилгалигини топмадик.

Хулоса қилиб айтганда, поклик ва эзгулик ҳалоллик асосида қуриган жамиятни қуришда унинг асосий негзи бўлган ҳуқуқий манбалар ҳақида илмий изланишларни олиб бориш ва уларнинг муаллифларининг ҳаёти ва ижодини ўрганиш ҳозирги кунимизда долзарб масала бўлиб келмоқда. Ўзбекистон диёридан етишиб чиққан уломолар қатори Ифтихориддин Тохир ибн Аҳмад ибн Абдур Рашид ал-Бухорийнинг ҳаёти ва шахсияти чуқур ўрганиш, алломо томонидан ёзиб қолдирилган асарлар тадқиқ этилиши, Мовароуннаҳрга хос фикҳ илми анъаналарини янги қирраларини очиш бугунги замон талабидир. Зероки, Ифтихориддин ал-Бухорий Мовароуннаҳрнинг икки йирик фикҳ мактаби Бухоро ва Самарқанд фикҳ мактабларини бирлаштирган ва кўп йиллик анъаналарини бир жойга жамлаган олим сифатида эътироф этилади. Чунки, “Хулосат ул-фатово” асари жаҳон Ислом цивилизатсияси, хусусан Ўзбекистон ҳуқуқи ривожига катта хисса қўшган муҳим манбадир.

Фойдаланган адабиётлар ва манбалар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 й. 25 май. № 103 (6797). – Б.1.
2. Turkiye Diyanet vakfi Islam Ansiklopedisi. Istanbul: 1992.
3. Yusuf Ziya Kavarci. “XI ve XII asirlarda Karahanlilar devrinde Mavara al-nahr Islam hukukcilari, Ankara 1976.
4. Brockelman C. Geschichte der arabischen litteratur. - leiden, 1943. - Bd.I.
5. Абул фаво ал-Қураший ал-Ҳанафий. Жавоҳир ал-Музийяа фи табақот ал-ҳанафийя.
6. Ибни Қутлу Буғо. Таж ат-Тарожим. Дар ал-қалам, 1992.
7. Тошқуприй Зода. “Табақот ал-фуқаҳо”.

8. Тошкуприй Зода. Мифтах ус-саъада”.
9. Маҳмуд Сулаймон ал-Кафавий. Катаиб Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нўъмон мухтор. Қўлёзма. ЎЗР ФАШИ № 414, № 91..
10. Абул Бақо Ҳусайн Маҳмуд ибн Сулаймон Кафавий. Аъламул ахёр мин фуқаҳои мазҳабин Нўъмон мухтор. – Техрон: Кутубхона Мажлис шўро, 2011.
11. Тақийиддин Абдулқодир ат-Тамимий ал-Ҳанафий. Табақот ас-санийя фи тарожим ал-ҳанафийя. Дар ар-Рифаъий.
12. Ҳажи Халифа “Кашф аз-зунун”. Дар ихёи турос ал-арабий.
13. Абдул Ҳай ал-Лакнавий Фаваид ал-баҳийя. Миср 1903.
14. Исмаил Баша ал-Бағдодий. “Ҳадийят ул-Арифин”. Истанбул, 1955.
15. Ал-Каҳҳала “Муъжам ал-муаллифийн”.
16. Дехудо. Луғатнома. Техрон 1258 (х).
17. Зирикли. Ал-Аълам.
18. Мавсуот ал-фикҳийя.
19. Тоҳир ибн Аҳмад ал-Бухорий, “Хулосат ул-фатово” Ал-Азҳар кутубхонаси.
20. Тоҳир ибн Аҳмад ал-Бухорий, “Хулосат ул-фатово”. Лакнв, 1911. ЎЗР ФА Шарқшунослик институти.
21. Ҳамидуллоҳ Аминов, Соатмурод Примов. Ҳанафий фикҳи, тарихи, манбалари ва истилоҳлари. Тошкент 2017.
22. Ан-Наим арабча-ўзбекча лўғат. 2005.
23. Қомус арабча –ўзбекча лўғат. 2018.
24. Ибни Мунзир. Лисанул араб. 15/263. Дор ас-Содир. Байрут.